

सामाजिक मानसिकतेवर आणि गुन्हेगारीवर सोशल मीडियाचा होणारा परिणाम

जाधव सतीश रजनीकांत

Counselor, Gharada Institute of Technology Lavel Khed Dist & Ratnagiri

Corresponding Author – जाधव सतीश रजनीकांत

DOI - 10.5281/zenodo.16739889

सारांश:

प्रस्तुत विषयात सामाजिक मानसिकतेवर आणि गुन्हेगारीवर होणारा परिणाम अभ्यासण्यात आला आहे. आधुनिक युगात हा एक संवेदनशील विषय आहे. सामाजिक मानसिकता आणि गुन्हावरून लोक सोशल मीडियाचा वापर कसा करतात हे पाहणे नेहमीच आश्चर्यकारक असते. आपल्या जीवनात इंटरनेटचा उदय हा इतका महत्त्वाचा व आवश्यक भाग बनला आहे की, जेव्हा ते आपल्याजवळ नव्हते तेव्हा ते समजणे कठीण होते. पण आज हे तंत्रज्ञान जवळ आहे तर याचा अमर्याद वापर वाढला आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगती, मोबाईल माहितीचा जलद प्रसार आणि विविध सोशल मीडिया ॲप जसे इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट, फेसबुक, ट्विटर आणि AI सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या लोकप्रियतेमुळे आपले दैनंदिन जीवन सोशल मीडियावर अधिकाधिक अवलंबून बनले आहे. तंत्रज्ञान जरी फायदेशीर असले तरी ते लोकांना धोकाही देते. परिणामी, सोशल मीडिया हे सामाजिक मानसिकतेवर परिणाम करते तसेच ते गुन्हेगारांचे मुख्य स्थान बनले आहे. त्यामुळे अधिकाधिक सायबर गुन्हे घडत आहेत. प्रत्येकाला सोशल मीडियाच्या नवीनतम फॉर्ममध्ये प्रवेश करायचा आहे. मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियाच्या आवाहनाचे श्रेय नवपिढीला द्यावे लागेल. तसेच एक आभासी जग तयार करण्याची क्षमता तंत्रज्ञानामध्ये आहे. ज्यामध्ये व्यक्ती एकमेकांना समोरासमोर न भेटता अक्षरशः संवाद साधू शकतात आणि माहिती, फोटो आणि इतरांची देवाणघेवाण करू शकतात. मीडिया स्त्रीचे नाव, पत्ता, स्थान आणि प्रतिमा यासारख्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर, विशेषतः महिलांसाठी वारंवार होत आहे. सोशल मीडियाच्या निनावीपणा आणि खोटेपणा, तसेच अधिकार क्षेत्रातील समस्या, सर्व वयोगटातील लोकांना प्रभावित करणाऱ्या आणि जागतिक समस्या असलेल्या ऑनलाइन हिंसाचारात वाढ होण्यास कारणीभूत आहेत. सोशल मीडियाद्वारे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांमुळे व्यक्तींची सुरक्षा, गोपनीयता आणि प्रतिष्ठा या सर्व गोष्टी धोक्यात आहेत.

गेल्या दशकात, सोशल मीडिया आपल्या जीवनाचा एक भाग बनला आहे. समाजात लक्षात आलेले अनेक बदल सुचवतात की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची 'कनेक्शन बिल्डिंग' सिद्धांत मानसिक आरोग्याच्या अनेक समस्या घेऊन येत आहे. तुम्ही सोशल मीडियाचा वापर किती करता हे आरोग्याच्या वाढत्या समस्यांमागे एक मजबूत कारण आहे. परिस्थिती गंभीर दिसते कारण तरुण लोक वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दररोज ५-७ तासांपेक्षा जास्त वेळ घालवतात. हळुहळू, सोशल मीडिया हा आपल्या तरुणांसाठी जोखमीचा बनत चालला आहे ज्यांना त्याचा आपल्या जीवनावर होणारा नकारात्मक परिणाम समजत नाही. डिजिटल सामग्रीसह सतत आणि सातत्यपूर्ण संबंध तरुण लोकांमध्ये कमकुवत मानसिक आरोग्य दर्शवू लागला आहे. सोशल मीडियाचा सामाजिक मानसिकता आणि गुन्हेगारी यांच्यातील संबंध या लेखात अभ्यासण्यात आला आहे.

Keyword - सामाजिक मानसिकता, गुन्हेगारी, सोशल मीडिया, परिणाम इत्यादी.

प्रस्तावना:

इंटरनेट ही “संपूर्ण जगभरातील संगणक नेटवर्कला जोडणारी एक सहकारी संदेश-फॉरवर्डिंग प्रणाली आहे”. इंटरनेटच्या उदयामुळे व्यक्तींना एक नवीन व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे आणि तो आता दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनला आहे. रोजच्या नागरिकांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलपासून वेबसाइट्सवर पोस्ट केलेल्या अधिकृत सरकारी सूचनांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी इंटरनेट एक साधन म्हणून विकसित झाले आहे.

आजच्या जगात सोशल मीडियाबद्दल सर्वांनाच माहिती आहे. Merriam-Webster Dictionary सोशल मीडियाची व्याख्या "इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाचे प्रकार (जसे की सोशल नेटवर्किंग आणि मायक्रो-ब्लॉगिंगसाठी वेबसाइट) ज्याद्वारे वापरकर्ते माहिती, कल्पना, वैयक्तिक संदेश आणि इतर सामग्री (जसे की व्हिडिओ) सामायिक करण्यासाठी ऑनलाइन समुदाय तयार करतात" म्हणून परिभाषित करते. माहिती वितरीत करण्याच्या बाबतीत, तुमच्या फोनवर अॅपपेक्षा अधिक कशाचीही आवश्यकता नाही. आपल्या वेगवान जगात, जागतिक विचारांच्या देवाणघेवाणीसाठी एक द्रुत माध्यम विकसित झाले आहे. सोशल मीडियाचा लोकांच्या जीवनावर मोठा प्रभाव पडतो, मग तो चांगला असो वा वाईट. सोशल मीडियाशिवाय आपण आपल्या जीवनाची कल्पना करू शकत नाही, म्हणून सोशल मीडियाचा समावेश असलेल्या सामाजिक मानसिकता आणि गुन्हेगारी क्रियाकलाप देखील एक सर्वसामान्य प्रमाण बनले आहे यात आश्चर्य नाही. सोशल मीडियाच्या वाढीचा परिणाम सामाजिक मानसिकतेवर आणि गुन्हेगारीवर फोफावण्यात

झाला आहे. व्यक्ती, सरकारी संस्था आणि व्यावसायिक कंपन्या या सर्वांनी सोशल मीडिया मार्केटिंगचे फायदे घेतले आहेत. तथापि, तंत्रज्ञानाचे अनेक फायदे आहेत, परंतु त्यात अनेक तोटे देखील आहेत. सोशल मीडियामुळे लोकांची सुरक्षा, गोपनीयता आणि प्रतिष्ठा धोक्यात आली आहे, ज्यामुळे सायबर हिंसाचारात वाढ झाली आहे आणि जागतिक स्तरावर कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच आजचा युवक याच्या जास्त आहारी गेला आहे. सोशल मीडियाचा वापर युवकांना अश्लिलतेकडे सुद्धा घेवून जात आहे. परिणामी आज लहान मुलींच्या बलात्काराच्या घटना किंवा लैंगिक अत्याचारामध्ये सुद्धा वाढ झाली आहे.

उद्दिष्टे :

1. सामाजिक मानसिकतेवर आणि गुन्हेगारीवर सोशल मीडियाचा होणारा परिणाम अभ्यासणे.

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत संशोधनासाठी वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे.

विषय विवेचन :

सर्वात शक्तिशाली आणि यशस्वी साधनांपैकी एक सोशल मीडिया, अचानक गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान बनले आहे. गेल्या काही वर्षात इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या जशी वाढत आहे, तशी सायबर गुन्हांची, सामाजिक मानसिकतेची आणि गुन्हेगारी संख्याही वाढली आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, आजच्या युगात सामाजिक मानसिकता आणि गुन्हेगारी म्हणजे

संगणक किंवा संगणक नेटवर्कच्या समावेशाने चुकीच्या कृत्याचे वर्गीकरण गुन्हेगार म्हणून केले जाते. एखाद्याबद्दल खोटी अश्लिल माहिती पसरवण्यासाठी किंवा ई-कॉमर्स साइट्सवर सहज उपलब्ध असलेली आमची क्रेडिट कार्ड माहिती मिळविण्यासाठी एक बोगस सोशल मीडिया व्यक्तिमत्व देखील तयार केले जाते. लिंग आधारित हिंसा आणि अल्पवयीन मुलांवरील हल्ले हे आणखी दोन प्रकारचे हिंसाचार आहेत. गुन्हेगाराची ओळख अस्पष्ट असल्याने, स्त्रिया आणि लहान मुले इंटरनेट चाइल्ड पोर्नोग्राफीचे प्राथमिक बळी आहेत.

सोशल मीडियाचा प्रभाव:

आपल्या जीवनावर सोशल मीडियाच्या प्रभावाचे सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही पैलू आहेत. सकारात्मक बाबींवर इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट, फेसबुक, ट्विटर आणि AI सारख्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स दूर राहणाऱ्या लोकांना ऑडिओ आणि व्हिडिओ चॅट, चॅट रूम आणि इतर विविध वैशिष्ट्यांद्वारे त्यांनी मागे सोडलेल्या प्रियजनांच्या संपर्कात राहण्याची परवानगी देतात. आता सामान्य लोकांना त्यांच्या मोबाईल डिव्हाइसेसचा वापर करून जगभरातील चालू घडामोडींची गती वाढवणे शक्य झाले आहे. जे लोक कामाच्या किंवा इतर कोणत्याही उद्देशाच्या (शैक्षणिक हेतूने) शोधात आहेत ते सोशल नेटवर्किंग साइट्स वापरतात जेणेकरून ते सोपे होईल. तुमचे विचार आणि कल्पना जगासोबत शेअर करण्याचा हा सर्वात जलद आणि सर्वात सोयीस्कर मार्ग देखील आहे. परिणामी, सोशल मीडियामुळे लोकांचे जीवन अधिक सोयीस्कर आणि आनंददायी बनले आहे.

तथापि, नकारात्मक पैलू लक्षात ठेवून, लोकांना जोडण्यासाठी सोशल मीडियाची

लोकप्रियता देखील सामाजिक अलगावला कारणीभूत ठरते. या सोशल मीडिया चॅनल्सच्या परिणामी, समोरासमोरील व्यस्तता दुर्मिळ झाली आहे. तरुण लोकांच्या मानसिक, भावनिक, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर सामाजिक अलगावचे परिणाम विस्तृतपणे अभ्यासले गेले आणि दस्तऐवजीकरण केले गेले. यामध्ये चिंता आणि हरवण्याची भीती तसेच इतर अनेक समस्यांचा समावेश आहे. सोशल मीडियामध्ये गोपनीयतेचा अभाव असल्यामुळे, तृतीय पक्षाकडून एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी माहितीचा गैरवापर करण्याचा उच्च धोका असतो. आजकाल, लोक त्यांच्या स्वतःच्या वैयक्तिक जागेबद्दल खूप काळजी करतात. सायबर गुंडगिरी आणि सायबर चोरी हे तृतीय पक्षाद्वारे इतर लोकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या अनधिकृत वापरामुळे शक्य झाले आहे. सोशल मीडियावर अश्लिल माहिती पसरवल्यामुळे लोकांना या धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. ते दिवसभर इंटरनेट चॅटिंगवर घालवतात. परिणामी, वांशिक आणि धार्मिक शत्रुत्व भडकवणे किंवा व्यक्तींना फसवणे आणि डिजिटल द्वेषाचे गुन्हे घडवून आणणे यासह अनेक उद्दिष्टांसाठी चुकीची माहिती वापरली जाऊ शकते.

परिणामी, सोशल मीडिया हा जरी आपल्या दैनंदिन जीवनातील एक अपरिहार्य घटक बनला असला तरी सामाजिक मानसिकता आणि गुन्हेगारीच्या बाबतीत आज प्रमुख भूमिका बजावताना दिसतो. समस्यांच्या संदर्भात तो मानवी हक्क आणि दायित्वांशी संबंधित बनला आहे.

सोशल मीडिया संबंधित सायबर गुन्हे:

सोशल मीडियाशी संबंधित सायबर गुन्हांचे प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत –

१. अश्लील सामग्री: अश्लील सामग्री सामायिक करणे किंवा प्रसारित करणे बेकायदेशीर आहे आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ अंतर्गत दंडनीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका अग्रगण्य खटल्यातील १० मध्ये अश्लीलतेची व्याख्या “अश्लीलता असण्याची गुणवत्ता म्हणजे नम्रता किंवा सभ्यतेला आक्षेपार्ह; अश्लील, घाणेरडे आणि तिरस्करणीय.” शिवाय, सुप्रीम कोर्टाने अश्लीलता आणि पोर्नोग्राफीमध्ये फरक केला. गुन्हेगार अनेकदा सोशल मीडियावर सापडलेल्या प्रतिमा मॉर्फ करतात आणि अश्लील गोष्टी तयार करतात, ज्या नंतर ते सोशल मीडियाद्वारे वितरित करतात, ज्यामुळे पीडितेचा अनादर होतो.

२. सायबर धमकावणे: डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुंडगिरी करणे. हे सोशल मीडिया, चॅट सिस्टम, गेमिंग प्लॅटफॉर्म आणि मोबाइल फोनवर होऊ शकते. लक्षित व्यक्तींना धमकावणे, राग आणणे किंवा अपमानित करणे हे पुनरावृत्तीचे आचरण आहे. सोशल मीडियावर एखाद्याबद्दल चुकीची माहिती पसरवणे किंवा त्यांचे लाजिरवाणे फोटो किंवा व्हिडिओ पोस्ट करणे, संदेशवहन प्लॅटफॉर्मद्वारे दुखावणारे, अपमानास्पद किंवा धमकी देणारे संदेश, फोटो किंवा व्हिडिओ पाठवणे., एखाद्याची तोतयागिरी करणे आणि त्यांच्या वतीने किंवा बनावट खात्यांद्वारे इतरांना दुखावणारे संदेश पाठवणे ही सर्व उदाहरणे आहेत.

३. चोरी ओळखा: हे सोशल नेटवर्किंग जगामध्ये चिंतेचे एक मोठे स्रोत आहे. ओळखीची चोरी, ज्याला अनेकदा ओळख फसवणूक म्हणून ओळखले जाते, हा एक गुन्हा आहे. ज्यामध्ये गुन्हेगाराला वैयक्तिकरित्या ओळखण्यायोग्य माहितीचे आवश्यक घटक मिळतात. ओळख चोरी म्हणजे क्रेडिट, कर्ज आणि इतर सेवा

मिळविण्यासाठी व्यक्तीचे नाव आणि वैयक्तिक माहितीचा अयोग्य वापर. आयडेंटिटी थेफ्ट म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या नावाने आर्थिक फायदा किंवा अन्य फायदा मिळविण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीच्या ओळखीचा हेतुपुरस्सर वापर करणे.

४. सायबर – स्टॉकिंग: सायबरस्पेसमध्ये, सायबरस्टॉकिंगचे वर्णन स्टॉकिंगचे एक प्रकार म्हणून केले जाते जे सोशल मीडियाचा वापर करून पीडित व्यक्तीला अस्वस्थता, उत्तेजित करणे किंवा गैरवर्तन देखील करते. सायबरस्टॉकिंग हा एक गुन्हा आहे, ज्याला शिक्षा दिली जाऊ शकते. कारण त्यात इंटरनेट आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून इतर व्यक्ती ऑनलाइन असताना त्यांचा छळ करणे किंवा त्यांचा पाठलाग करणे समाविष्ट आहे.

५. ऑनलाइन जॉब फ्रॉड: नोकरी शोधणाऱ्यांच्या खात्यांशी तडजोड केली जाते जेव्हा ते त्यांच्या बँक खात्याचे, क्रेडिट कार्डचे किंवा डेबिट कार्डचे सुरक्षा तपशील नोंदणीच्या वेळी फसव्या नोकरी शोध वेबसाइटवर उघड करतात. फसवणूक करणारे प्रतिष्ठित संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून देखील काम करू शकतात आणि नंतर नोकरी देऊ शकतात. खोट्या मुलाखती घेणे. त्यानंतर नोकरी शोधणाऱ्याला नोंदणी, सक्तीचे प्रशिक्षण, लॅपटॉप आणि इतर खर्चासाठी पैसे पाठवण्यास प्रवृत्त केले जाते.

६. सामाजिक अभियांत्रिकी आणि फिशिंग: सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर केलेल्या बहुसंख्य सायबर गुन्ह्यांमध्ये "सामाजिक अभियांत्रिकी" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या युक्तीचा समावेश आहे यात आश्चर्य नाही. सामाजिक अभियांत्रिकीची व्याख्या म्हणजे "राजकीय किंवा आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी व्यक्तींच्या प्रचंड गटांची सामाजिक हाताळणी." तुमच्या ओळखीच्या एखाद्या व्यक्तीने कार दुरुस्तीसाठी तुमच्याकडून पैसे मागणे फारच

असामान्य आहे जेणेकरून ते कामावर असतील, फक्त तुम्हाला नंतर कळेल की तुमच्या मित्राला त्यांच्या कारमध्ये कधीही समस्या आली नाही आणि पैसे हस्तांतरित करण्यात तुमची फसवणूक झाली आहे.

७. सोशल नेटवर्किंगद्वारे घरफोडी: या प्रकारच्या गुन्ह्यात, गुन्हेगार घरफोडीचे लक्ष्य करण्यासाठी आणि ओळखण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करतात. सोशल मीडियावर, तुमच्या वैयक्तिक क्रियाकलापांबद्दल पोस्ट करणे अत्यंत सामान्य आहे, जसे की सुट्ट्या, रात्रीचे जेवण आणि इतर. त्यांनी पीडितेबद्दल दिलेल्या संवेदनशील माहितीमुळे, हे लेखन अनेकदा मारेक्यांचे लक्ष्य असते. जोपर्यंत त्यांना पीडितेच्या घरी जाण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो तोपर्यंत गुन्हेगार सहज शिकार करणे पसंत करतात.

८. ईमेल फिशिंग: फिशिंगचा अर्थ असा ई-मेल पाठवणे आहे जो फसवणूक करून विशिष्ट संस्था असल्याचे सांगतो आणि संवेदनशील आर्थिक डेटा मागतो. फिशिंग म्हणून संवेदनशील माहिती आत्मसमर्पण करण्यासाठी ग्राहकांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न आहे. ज्याचा नंतर फसवणूक करणारा त्याच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर करेल.

९. सायबर – केसिंग: NW3C सायबर केसिंगला एक प्रक्रिया म्हणून वैशिष्ट्यीकृत करते जी इंटरनेटवर सहज उपलब्ध असलेल्या डेटाचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीचे स्थान प्रदान करते. सोशल मीडियाचे जिओटॅगिंग साधन हे सर्वात प्रमुख साधनांपैकी एक आहे आणि ते काहीसे फॅड बनले आहे. गुन्हेगाराच्या ठावठिकाणाबद्दलची माहिती त्याला किंवा तिला सायबर जगतात त्याच्या किंवा

तिच्या क्रियाकलापांची योजना आखण्यात आणि पार पाडण्यास मदत करते.

१०. मालवेअर: अशा अनेक पद्धती आहेत ज्यामध्ये सोशल मीडिया व्हायरस पसरू शकतो. हॅकरने तुमची लॉगिन क्रेडेन्शियल्स चोरणे, तुमच्या खात्यात प्रवेश मिळवणे आणि धोकादायक लिंक पाठवणे ही सर्वात सोपी पद्धत म्हणजे फिशिंग ईमेलद्वारे या गोष्टी करणे. कोणी बनावट खाते तयार केले, तुमच्याशी मैत्री केली आणि तुमच्यासोबत फोटो शेअर केला, तर अचानक तुम्हाला मालवेअरची लागण झाली आहे.

सोशल मीडिया, सामाजिक मानसिकता आणि गुन्हेगारी यांच्यातील संबंध:

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा गुन्हेगारी तपास, कायद्याची अंमलबजावणी, न्याय आणि सामुदायिक परस्पर संवादावर कसा परिणाम होतो हे खालील मुद्दे स्पष्ट करतात –

१. गुन्ह्याच्या तपासावर परिणाम: सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या तपासात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढत्या प्रमाणात महत्त्वाचा होत आहे. इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट, फेसबुक आणि ट्विटरचा वापर स्थानिक गुन्ह्यांबद्दल लोकांना सतर्क करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करत आहे. गुन्ह्याची दृश्ये, व्हिडिओ आणि प्रतिमा पोस्ट करणे या सोशल मीडियावर सामान्य घटना आहेत. गुन्हेगारांना पकडण्यात मदत करणारी माहिती प्रसारित करण्याबरोबरच, तपास करण्यासाठी वैयक्तिक संदेश वाचण्यासाठी सहाय्य मिळत आहे. संशयितांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलचा पुरावा म्हणून वापर मोठ्या प्रमाणात प्रकरणांमध्ये केला आहे. वैयक्तिक संदेशांमध्ये अनेकदा पत्रव्यवहाराचा समावेश असतो ज्याचा उपयोग गुन्हेगारी प्रकरणात

एखाद्या व्यक्तीचा अपराध किंवा निर्दोषपणा सिद्ध करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. सोशल मीडियाचा वापर आता संशयितांची ओळख पटवण्यासाठी, गुन्हेगारी कारवायांची माहिती मिळवण्यासाठी, हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी आणि संघटित गुन्हेगारीचा पाठपुरावा करण्यासाठी केला जात आहे.

२. गुन्हेगारी प्रकरणात भूमिका: गुन्हेगारी क्रियाकलाप आणि गुन्हेगारी संघटनांशी संबंध असल्याच्या पुराव्यासाठी सोशल मीडिया खात्यांचा शोध घेता येतो. आरोपांच्या गंभीरतेवर अवलंबून, सोशल मीडिया साइटवर पोस्ट केलेली माहिती उपयोगात आणली जाते.

३. महिलांचे अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायदा, १९८६: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मुलींच्या अश्लील प्रतिमा बेकायदेशीरपणे प्रसारित केल्या जाऊ शकतात किंवा प्रकाशित केल्या जाऊ शकतात आणि ते महिलांचे अशोभनीय प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९८६ च्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत दंडनीय आहे.

निष्कर्ष:

‘मानसिक आरोग्य’ आणि ‘सोशल मीडियाचा वापर’ यातील दुवा आव्हानात्मक आहे पण ते समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. सोशल मीडियाने लोकांना ऑनलाइन इतरांशी जोडण्याची आशादायक भूमिका आणली आहे. परंतु अनेकांसाठी ते एक आव्हान म्हणूनही आले आहे कारण ते एकटे वाटत आहेत आणि त्यांना इतरांकडून लाइक्स किंवा टिप्पण्यांच्या रूपात भावनिक आधार मिळत नाही तेव्हा मानसिक दबावाचा सामना करत आहेत. प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या त्यांच्या क्रियाकलापांवर प्रतिक्रिया

मिळविण्यासाठी केवळ सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या तरुणांच्या मनात हे संघर्षाचे कारण बनले आहे. सोशल मीडियावर ज्यांचे बरेच मित्र आहेत ते आनंदी, प्रसिद्ध आणि यशस्वी आहेत ही एक मिथक तरुणांने दूर केली पाहिजे. या समस्येत भर म्हणजे तरुण लोक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममध्ये ‘भावना’ गुंतवत आहेत. ही ‘भावनिक गुंतवणूक’ मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचे स्पष्ट संकेत आहे.

‘२०२० मध्ये आशिया-पॅसिफिकमध्ये भारत हा दुसरा सर्वाधिक सायबर हल्ला झालेला देश होता’. सद्यस्थिती प्रतिबिंबित करण्यासाठी सर्वच सामाजिक घटकांना या बाबतीत जागृत करणे आवश्यक आहे. देशात सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध कठोर कायदे असूनही दोषी आढळणे दुर्मिळ आहे. हे निर्णायक पुराव्याच्या कमतरतेमुळे आहे. परिणामी, सायबर फॉरेन्सिक्सचा विषय तुलनेने नवीन आहे आणि योग्य पद्धतींचा वापर करून सायबर पुरावे शोधण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. ज्या देशात ‘मीडिया’ हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, तेथे जनतेला शिक्षित करणे आणि स्वतः अशा सायबर गुन्ह्यांना बळी न पडणे हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे. आज जो इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आणि इतर सारख्या सोशल मीडिया साइट्सचा जोरदार वापर सुरु आहे त्यावर सामाजिक स्तरावरूनच बंदी किंवा त्याच्या वापरावर मर्यादा आणणे आवश्यक आहे.

ज्ञानाचा विचार केल्यास, सोशल मीडिया हा खजिना आहे आणि त्याचे वितरण करण्यासाठी सर्वात प्रवेशयोग्य माध्यमांपैकी एक आहे. प्रत्येकाच्या दैनंदिन दिनचर्येचा तो अविभाज्य घटक बनला आहे. आजचे जीवन विशेषतः कोविड महामारीनंतर सर्व काही ऑनलाइन घडत आहे. तेव्हा सोशल मीडिया आणि इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि ट्विटर सारख्या सोशल नेटवर्किंग

साइट्सशिवाय कल्पना करणे अशक्य आहे. "गोपनीयता" हा शब्द केवळ एक शब्दप्रयोग म्हणून कमी केला गेला आहे. अभ्यागतांच्या आवडी आणि सवयींबद्दल जाणून घेण्यासाठी बहुतेक वेबसाइट कुकी धोरणे वापरतात. परिणामी, अश्लील मजकूर प्रसारित करण्याच्या घटना आणि "बॉईस लॉकर रूम" सारख्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. जसजसे जग ग्लोबल डिजिटायझेशनकडे वाटचाल करत आहे, तसतसे सायबर-सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही अधिकाधिक गंभीर समस्या बनत आहे. त्यातून सामाजिक मानसिकता अश्लिलतेकडे झुकलेली दिसते. त्यावर लवकरच नियंत्रण मिळविणे आवश्यक आहे.

तरुण पिढीला घातक परिणामांपासून वाचवण्यापासून – मानसिक आरोग्यास हानी पोहोचवण्यापासून वेळ वाया जाण्यापासून रोखणे हा हेतू असावा. व्यावहारिकदृष्ट्या, असे सर्व प्लॅटफॉर्म व्यावसायिक कारणांसाठी तयार केले जातात. अशा प्लॅटफॉर्मचा वापर आणि परिणाम व्यक्तीपरत्वे वेगवेगळे असतात पण त्यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रत्येकाला एक मार्ग आवश्यक असतो.

संदर्भ:

1. उमराणी पुरुषोत्तम, तरुणांवर सोशल मीडियाचा प्रभाव, रिसर्च गेट, ऑक्टोबर २०१९
2. अपूर्व शौर्य, इंटरनेट ह्युमर अँड क्राइम : अस्ट्रगल बिटवीन फ्रीडम अँड ऑफेन्स, सीएमईटी, खंड. ६, २०१९
3. तारिक रहीम सुमरो, मुमताज हुसेन, सोशल मीडिया – संबंधित सायबर गुन्हे आणि त्यांच्या प्रतिबंधासाठी तंत्र, संशोधन गेट, मे २०१९
4. नेहा गुप्ता, सोशल मीडियाचा प्रभाव आणि सायबर गुन्हांची वाढ – एक अभ्यास, ८६१ इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ लॉ मॅनेजमेंट अँड ह्युमॅनिटीज, खंड. 3 Iss 6, 2020
5. <https://pudhari.news/latest/social-media-usage-associated-with-depression-research>
6. https://www.researchgate.net/publication/360540601_How_Social_Media_Influence_Crimes